

KRIMINALISTIK TEXNIKANING ILMIY ASOSLARI VA ZAMONAVIY TADQIQOT USLUBLARI

Ahmadjonov Sultonbek Shukurillo o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti

“Huquqiy fanlar” kafesrasi

stajyot-o'qituvchisi

Asatov Akbar Laziz o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti

Yurisprudensiya: biznes huquqi yo'nalishi

4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada kriminalistik texnikaning nazariy va amaliy asoslari, uning vazifasi, tarkibiy tizimi hamda jinoyatlarni tergov qilishda qo'llaniladigan zamonaviy texnik-ilmiy tadqiqot usullari tahlil qilingan. Kriminalistik texnikaning tabiiy fanlar (kimyo, fizika, biologiya) va axborot texnologiyalari bilan o'zaro aloqasi ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari, optik asboblari, spektral tahlil, xromatografiya, rentgen tadqiqot hamda kompyuter texnologiyalarining sud-ekspertiza amaliyotidagi o'rni va ahamiyati muhokama etilgan.

Kalit so'zlar: kriminalistik texnika, sud ekspertizasi, ashyoviy dalil, spektral tahlil, xromatografiya, optik asboblari, identifikatsiya, tergov, izlar, kompyuter texnologiyasi.

Zamonaviy jinoyatchilikka qarshi kurashda ilmiy-texnik vositalarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Jinoyatni fosh etish va uning oldini olish jarayonida faqat huquqiy mexanizmlar bilan cheklanib qolmasdan, aniq tabiiy va texnik fanlar yutuqlaridan keng foydalanish zaruriyati paydo bo'ldi. Aynan shu ehtiyoj kriminalistik texnika fanining shakllanishiga zamin yaratdi⁸.

Kriminalistik texnika — bu jinoyatlarni aniqlash, tergov qilish va ularning oldini olishda qo'llaniladigan maxsus texnik vositalar, ilmiy uslublar va amaliy bilimlar majmui sifatida tavsiflanadi. U biologiya, kimyo, fizika kabi tabiiy fanlar hamda axborot

⁸ Kriminalistik texnika tabiiy fanlar bilan aloqasi haqida batafsil: Avanesov G.A. Kriminalistika. — Toshkent: Akademiya, 2018. — B. 112–118.

texnologiyalari bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanib, jinoyat tergov amaliyotini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Mazkur maqolada kriminalistik texnikaning nazariy asoslari, amaliy tadqiqot usullari va O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qilish organlarida ushbu fan imkoniyatlaridan foydalanish masalalari ilmiy nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi.

Kriminalistik texnikaning mohiyatini to'g'ri anglab yetish uchun avvalo uning predmeti va vazifalarini aniqlab olish lozim. Mazkur soha jinoyat sodir etilgan vaziyat bilan bog'liq moddiy holatni aniqlash, o'rganish va qayd etishdan iborat bo'lgan murakkab jarayonni o'z ichiga oladi⁹.

Har qanday jinoyat muayyan vaqt va makonda ro'y berib, moddiy borliqda o'z izini qoldiradi. Bu izlar — odamning tanasida, kiyimida, voqea joyidagi turli buyumlarda, hujjatlarda va boshqa materiallarda namoyon bo'ladi. Kriminalistik texnikaning asosiy vazifasi ana shunday iz va ashyoviy dalillarni ilmiy asosda qidirish, topish, mustahkamlash, ko'chirib olish hamda chuqur tadqiq etishdan iborat.

Shu bilan birga, kriminalistik texnika tizimi bir necha tarmoqni o'z ichiga oladi: fotografiya va videotasvirga olish, umumiy texnika asoslari, izshunoslik (trasologiya), hujjatshunoslik, ballistika va portretshunoslik. Ushbu tarmoqlarning har biri o'ziga xos vositalar va metodologiyaga ega bo'lib, ular birgalikda tergov jarayonini har tomonlama ilmiy jihatdan ta'minlaydi.

Kriminalistik tadqiqotlarda optik asboblari muhim o'rin tutadi. Ularning asosiy vazifasi ko'zga ko'rinmaydigan yoki yalang'och ko'z bilan aniqlab bo'lmaydigan mikrodarajadagi izlar va belgilarni yiriklashtirish hamda ko'rinadigan shaklga keltirish hisoblanadi. Bu borada lupalar, binokulyar asboblari, daktiloskopik lupalar va turli xil mikroskoplar keng qo'llaniladi¹⁰.

Ayniqsa, qiyoslama mikroskoplar ekspertiza amaliyotida alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday mikroskop bir ko'rish maydonida ikkita ob'ektni bir vaqtning o'zida solishtirish imkonini beradi. Bu xususiyat, masalan, otilgan o'q va gilzalardagi izlarni taqqoslashda, har xil trasologik ob'ektlarni identifikatsiyalashda beqiyos samara beradi.

Yorug'likning maxsus manbalari — ultrabinafsha va infraqizil nurlar — ko'zga ko'rinmaydigan biologik izlarni (qon, sperma, so'lak va boshqalar), kimyoviy moddalar qoldiqlarini, otilgan o'q izlarini aniqlashda ishlatiladi.

⁹ Kriminalistik texnikaning vazifalariga oid qarashlar: Belkin R.S. Kriminalistik ensiklopediya. — Moskva: Yurist, 2010. — B. 234.

¹⁰ Optik usullar va ularning kriminalistikadagi qo'llanilishi: Saltevskiy M.V. Kriminalistika. — Kiev: 2015. — B. 89.

Luminessensiya hodisasiga asoslangan ushbu texnologiyalar kriminalistik ekspertizaning imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirgan.

Moddalar va materiallarning kimyoviy tarkibini aniqlashda emissiya-spektral tahlil, infraqizil spektrometriya va xromatografiya usullari asosiy o‘rinni egallaydi. Ushbu usullar bo‘yoqlar, lak-bo‘yoqlar, giyohvand moddalar, portlovchi moddalar, yoqilg‘i mahsulotlari va boshqa ko‘plab ob‘ektlarni ilmiy jihatdan tekshirishga imkon beradi.

Xromatografik usul moddaning tarkibiy qismlarini ajratish va ularni alohida tahlil qilish tamoyiliga asoslanadi. Gaz-suyuqlik xromatografiyasi nafaqat giyohvand moddalar yoki neft mahsulotlarining turini belgilash, balki bir xil ko‘rinishdagi siyohlarni farqlash, vino-arog mahsulotlari va biologik suyuqliklardagi alkohol darajasini aniqlash kabi murakkab ekspertiza masalalarini hal etishda qo‘llaniladi.

Rentgen tahlili usullari esa kristall tuzilishga ega bo‘lgan ob‘ektlarning fazoviy tarkibini o‘rganishga imkon beradi. Ushbu usul farmatsevtika preparatlari, binokorlik materiallari, metall qotishmalar va qimmatli qog‘ozlarni tadqiq etishda muvaffaqiyatli qo‘llanmoqda. Olingan natijalar EHM orqali avtomatlashtirilgan holda qayta ishlanishi mumkinligi esa tekshirish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi.

So‘nggi o‘n yilliklarda raqamli texnologiyalar kriminalistik faoliyatga keng kirib keldi. Kompyuter texnikasi daktiloskopik va qo‘lyozmashunoslik tadqiqotlarida birinchi marta amaliy tatbiq etildi va bugun u tergov amaliyotining ajralmas qismiga aylandi¹¹.

Barmoq izlarini kompyuter xotirasidagi ma’lumotlar bazasi bilan tezkor solishtirish imkoniyati tergov muddatlarini keskin qisqartirdi. Avtomatlashtirilgan daktiloskopik tizimlar papilyar naqshlarni kodlashtirish va tanish algoritmlari yordamida voqea joyidan topilgan izni qidiruvchi shaxslar bazasidagi izlar bilan solishtirib, identifikatsiyalash jarayonini bir necha daqiqaga tushirdi.

Bundan tashqari, maxsus dasturiy ta’minot yordamida qo‘lyozma matni bajargan shaxsni identifikatsiyalash, portret-izshunoslik masalalarini yechish, jinoyat va jinoyatchining rekonstruksiyasini kompyuter muhitida amalga oshirish imkoniyatlari kriminalistik texnikaning yangi yo‘nalishlarini belgilab bermoqda. Kriminalistik ro‘yxat tizimlari ham raqamli formatga o‘tkazilishi natijasida qidiruv ishlari necha baravar tezlashdi.

Xulosa. Kriminalistik texnika — bu tabiiy fanlar, muhandislik va huquqshunoslikning uyg‘unlashgan sohasida paydo bo‘lgan va doimiy rivojlanib

¹¹ Kompyuter texnologiyalarining kriminalistikaga tatbiqi: Россинская Е.П. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. — М.: Норма, 2018.

boruvchi ilmiy-amaliy yo'nalishdir. Yuqorida ko'rib chiqilgan tadqiqot usullari va texnik vositalar — optik asboblari, spektral tahlil, xromatografiya, rentgen tadqiqoti va kompyuter texnologiyalari — jinoyatni fosh etish jarayonini ilmiy asosga qo'yish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasida ham kriminalistik texnika sohasida ilg'or xorijiy tajribani o'zlashtirish, sud-ekspertiza muassasalarini zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlash va mutaxassis kadrlar tayyorlash borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu yo'nalishni yanada rivojlantirish jinoyatchilikka qarshi kurash samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Kriminalistik texnikaning kelajakdagi taraqqiyoti ko'p jihatdan sun'iy intellekt, nano texnologiyalar va bioinformatika sohalaridagi yutuqlar bilan bog'liq bo'ladi. Ushbu imkoniyatlarni o'rganish va amaliyotga joriy etish kriminalistlar oldida turgan dolzarb ilmiy-amaliy vazifadir.

FOYDALANILGA ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. — Toshkent: Adolat, 2022.
2. Kriminalistika. Darslik. Mualliflar jamoasi – Toshkent: TDYU, 2018. – 553 b.
3. Mamatov B.A. O'zbekistonda kriminalistik ekspertizaning rivojlanish tendensiyalari // Huquq va jamiyat jurnali. — 2021. — №3. — B. 45–52.
4. Tursunov X.T. Sud-ekspertiza muassasalarini modernizatsiyalash masalalari // O'zbekiston sud-ekspertiza jurnali. — 2022. — №1. — B. 12–19.